

Quando la materia è politica. Tecniche e linguaggi delle opere di Loredana Longo

This article's abstract, in Italian and English, is included in the index, pp. 369-370

Francesca Renda
Universidad Autónoma de
Madrid

Il lavoro di Loredana Longo è fortemente politico, nel senso etimologico del termine, ovvero orientato all'analisi della dimensione della vita comune, in cui gli individui formano una comunità, agiscono in un luogo che è di molti, dunque di tutti.¹

Nella cornice immaginativa delle arti applicate, le tecniche utilizzate da Loredana Longo per trattare i materiali ad esse associate – ceramica, velluto, foglie d'oro, tra i molti – risultano anticonvenzionali: balzano via, oltre quel limite estetico e rassicurante che è la cornice, per dar luogo ad esiti disattesi e spesso bruschi. Ma attenzione: mai casuali.

Nelle sue opere l'incursione di elementi quotidiani e materiali grezzi (come quelli appartenenti al settore edile, per esempio) danno vita ad un'estetica pop dai luccichii crudi o taglienti, con l'intento preciso di decostruire linguaggi, aspettative e luoghi comuni. Il *modus operandi* dell'artista catanese rende le opere vive, sociali nonché collettive, spesso partecipative e, nel loro insieme, politiche. Cercando di prestare attenzione tanto alla tecnica quanto al linguaggio adottato (che diventa parte integrante della costruzione dell'opera), vorrei indirizzare lo sguardo prima di tutto su alcuni lavori in serie che se da un lato hanno reso iconiche le opere di Longo, dall'altro fanno intendere il tipo di interesse nei confronti di certi materiali. La serie *Carpet*, iniziata nel 2012 ed in pausa dal 2020, conta finora 58 tappeti persiani. I tappeti in questione sono originali, provengono cioè dall'Iran (antica Persia), dalla Turchia, o dalla Cina; sono artigianali, fatti principalmente con lana, poi cotone o seta, e fanno parte di una tradizione millenaria che continua ad essere tramandata al giorno d'oggi. I tappeti persiani entrano nell'immaginario occidentale nel lontano 400 a.C. quando lo storico greco Senofonte, nel testo *Anabasi*, li enuclea tra gli oggetti meritevoli di attenzione chiamandoli “τάπιδας βαρβαρικὰς” (“tappeti barbari”).³ Era infatti iniziato, da poco meno di un secolo, lo scontro fra due civiltà potenti, quella greca e quella persiana, che pur riconoscendosi i rispettivi pregi culturali, collimeranno verso una frattura profonda tra Oriente e Occidente i cui strascichi sono visibili anche ai nostri giorni. Loredana Longo, nella serie *Carpet*, sfrut-

Figura 1. Loredana Longo nel suo studio mentre lavora ad uno dei suoi *carpet*; Figura 2. Loredana Longo, *Carpet #56, United we stand divided we fall*, cm 154x103, 2020. Bruciatura su tappeto orientale.

ta proprio questa frattura mettendo insieme due elementi – manufatto e linguaggio – attraverso una soluzione estetica che da un lato attira e dall'altro disorienta. La tradizione artigianale, consistente in un lavoro attento nella lavorazione della lana e lungo nella tessitura, viene stravolta e reinventata dall'artista attraverso bruciature che conferiscono nuova vita a questi manufatti. Una volta individuato il *lettering* più appropriato, le lettere che compongono la frase vengono stampate, ritagliate e poste sulla superficie del tappeto. L'artista poi, una volta segnato il contorno, brucia la zona con un cannello a gas⁴ [fig. 1] – materiale più pratico del petrolio utilizzato nelle prime opere per alludere ancora di più alle contese politiche ma anche economiche. Ciò che però rende davvero uniche le opere della serie *Carpet* sono le frasi incise. Si tratta di sentenze brevi, propositive, semplici ma scritte in lingua inglese (che è spesso l'idioma di chi le ha pronunciate); sono perlopiù *slogan* e, quando non lo sono, giocano sulla metodologia della frase politica, sugli stilemi della propaganda, iniziando dal *lettering* retto, senza grazie e in maiuscolo che sembra urlare il messaggio. Nel *Carpet #56* [fig. 2], per esempio, la frase riportata (“United we stand divided we fall”), è stata pronunciata per la prima volta nel 1799 da Patrick Henry, uno dei padri fondatori degli Stati Uniti, per poi essere adottata da tanti uomini di politica dopo di lui. Probabilmente per il periodo storico in cui

sono stati realizzati, particolare attenzione è dedicata alle frasi iconiche dell'ex presidente Barack Obama, come quella riportata nel *Carpet #21* (“The ideals are the starting point for every revolution”) pronunciata nel 2016 nell'ambiguo tentativo di paragonare la Rivoluzione americana a quella cubana, un accostamento che risulta improprio per diversi aspetti: non solo infatti è anacronistico, ma ignora – strumentalmente – i conflitti da sempre esistiti tra i due Paesi. Sempre di Obama la frase del *Carpet #30*, estrapolata dal più lungo “No matter what happens, the sun will rise in the morning”, a conclusione del discorso rilasciato a novembre del 2016, durante la notte delle elezioni, quando la tensione tra Hilary Clinton e Donald Trump era alle stelle. Di J. F. Kennedy è invece la frase “Change is the law of life” marchiata a fuoco nel *Carpet #35*.⁵ In questa serie che si manifesta quasi come un ossimoro visivo, la potenza degli enunciati incisi viene poi decostruita tornando alla fruizione di partenza del prodotto artigianale: l'opera è infatti concepita per essere calpestabile, anche se quasi nessuno degli spazi espositivi e dei curatori lo hanno permesso per ragioni di tutela. Interessante però la recente collaborazione dell'artista con il marchio Seletti che ha proposto una riproduzione della serie di Longo; in questo modo i tappeti perdono definitivamente il criterio di unicità del manufatto artigianale, rinforzando però l'essenza stereotipata e

Figura 3. Loredana Longo, *Victory#16 Migrants*, cm 105 x 145, 2016-2017. Bruciatore su velluto. © Francesco Pantaleone Arte Contemporanea.

ripetibile dei significati contenuti nella loro superficie, così come il circuito consumista in cui sono inseriti certi linguaggi politici.⁶

Un'altra serie a cui Longo dedica molto tempo è quella relativa agli "arazzi". Qui il lavoro è affine, ma invece che lavorare con la parola, l'artista si concentra sulle immagini. Si tratta di fotografie estrapolate dal mondo dei *media*, a disposizione di tutti e, nella maggior parte dei casi, fortemente riconoscibili. In *Falcone #9* è infatti riportata una delle fotografie dei reportage del 23 maggio 1992, quando il tratto autostradale in corrispondenza di Capaci venne fatto saltare in aria e con esso le auto del giudice Falcone, del magistrato Francesca Morvillo e della loro scorta. Per la brutale teatralità dell'attentato mafioso probabilmente si tratta di una delle stragi che più è rimasta impressa nella memoria collettiva. Facendo leva proprio sulla distruzione, e sulla velocità in cui essa si consuma, e rinnovando la logica di Halbwachs⁷ secondo cui i monumenti sono un

tentativo di fissare i valori della memoria collettiva, Loredana Longo crea un anti-monumento: pregiato ma fragile, in tessuto e non pietra, privo di eroismo e solennità perché la tragedia è mostrata in tutta sua interezza. In questa serie composta da 26 pezzi, c'è spazio per immagini provenienti da tutto il mondo, per i conflitti, le stragi e le guerre che hanno segnato la storia contemporanea. E si riscontra anche grande attenzione per i territori di confine, per quelle linee che determinano la soglia tra il Nord e il Sud globale in cui "la frontiera è un termometro del mondo".⁸ In *Victory#16 Migrants* [fig. 3] è riportato il naufragio avvenuto il 26 maggio del 2016 che ha causato la morte di circa 300 persone, a cui ne è susseguito un altro della stessa entità. Quello è stato un anno nero per il Mediterraneo dato che i dati di UNHCR comunicano che i morti e i dispersi sono stati 5096.⁹ In questo arazzo contemporaneo, Longo sembra tradurre visivamente il pensiero di Alessandro Leogrande

quando riflette sulle tragedie del Mediterraneo:

C'è qualcosa di incommensurabile in ogni naufragio di massa. A prima vista, c'è qualcosa che rende questi eventi simili tra loro: nell'angoscia della morte, nella difficoltà dei soccorsi, nella fatica di narrare mostrata dai pochi sopravvissuti, nell'impossibilità – spesso – di andare oltre, di lasciare alle spalle quanto accaduto. Ma allo stesso tempo c'è qualcosa che rende unico ciascuno di questi eventi, anche quelli che non hanno avuto l'onore delle cronache. Ogni naufragio è un avvenimento a sé stante. Pretende di essere sottratto all'oblio, tanto quanto vuole essere afferrato nella sua unicità.¹⁰

Unico, secondo Zygmunt Bauman, è anche il modo in cui “ogni tipo di società produce il proprio tipo di stranieri”¹¹, dettando i criteri della diversità che sfociano nella diffidenza, o nell'indifferenza. Ma Longo in questa serie rende il pubblico partecipe, in un modo in cui partecipare equivale ad essere chiamati in causa: lo spettatore diventa scomodamente testimone di una faccenda che magari già conosceva, ma che si ritrova ad osservare nuovamente, in un rapporto più intimo e più silenzioso rispetto a quello fornito dai *mass media*. Inoltre, l'utilizzo del velluto e la sua brillantezza rendono l'opera ipnotica, generando un richiamo perpetuo di luci e ombre, che sfocia con la messa a fuoco dell'immagine stessa e con la lettura di una parola stridente che cappeggia uguale su ogni arazzo: *victory* – vittoria – volta a segnare le relazioni di potere, ma soprattutto il fatto che “la vittoria di qualcuno è sempre la sconfitta di qualcun altro”.¹² Per realizzare la serie *Victory/tapestry* (2016-2021), Longo utilizza il velluto perché, come la lana dei tappeti, possiede uno spessore significativo, cosa che le garantisce di lasciare un segno senza creare dei buchi; le immagini scelte vengono prima post-prodotte, enfatizzando gli scuri e le zone d'ombra, in seguito stampate e infine disposte sulla superficie di velluto, normalmente di modeste dimensioni anche se variabili (circa un metro per un metro). L'artista brucia direttamente le zone scure della stampa, lasciando che in questo modo si bruci

anche il velluto sottostante: una tecnica più controllata, anche grazie all'utilizzo di un saldatore elettrico con fiamma sottile che permette all'artista di “disegnare con il fuoco”.¹³

Il cemento, o meglio il calcestruzzo depotenziato (anche detto impoverito) è il protagonista di un'altra serie, più limitata e anche personale perché legata soprattutto alla Sicilia: *Floor* (2011-2013). Il calcestruzzo è composto da cemento, acqua, ghiaia, sabbia e additivi, miscelati secondo proporzioni molto precise. L'aumento della quantità d'acqua, la diminuzione della quantità di cemento o la sostituzione della ghiaia con pietra pomice o argilla espansa (materiali quindi più porosi) comporta l'alleggerimento e quindi l'impoverimento del calcestruzzo stesso. Tale processo implica un periodo di indurimento più esteso e una minore resistenza, caratteristiche che l'artista sfrutta sia con motivo di denuncia ma anche per poter meglio incorporare oggetti di vario tipo. Il materiale edile di scarsa qualità è certamente un richiamo all'abusivismo di stampo mafioso di cui la Sicilia è stata triste protagonista, vittima impotente e, in alcuni casi, testimone silenziosa. È quindi inevitabile leggere in ogni opera della serie un riferimento di questo genere, intrecciato poi ad altre storie o suggestioni. In *Floor #1, Walking on a flag*, vestiti da lavoro dello stesso colore della bandiera italiana, sono incrostati in un tappeto di cemento: un'allusione al primo articolo della Costituzione e alle vite interrotte o drasticamente eliminate.¹⁴ Ancora una volta ci si ritrova a calpestare l'opera, a chinare il capo con un impatto visivo distante però dall'attrattiva magnetica dei manti orientali. In *Floor#5 triangle shirtwaist fire*, l'artista utilizza invece delle camicie bianche per ricordare l'incendio che uccise 146 operaie tessili in una fabbrica di New York nel 1911. Come nota Irene Bolchini, “il modello estetico del lacerto, del detrito, si impone, proponendo una nuova interpretazione all'idea stessa di lavoro”.¹⁵ Si ritorna poi al confronto Oriente/Occidente nell'opera *Floor #6 Made in China*, composta da calcestruzzo depotenziato e porcellane cinesi policrome fatte a pezzi. Qui frantumare, bloccare e togliere l'originale brillantezza a questi oggetti vuol dire riflettere

sulla loro lunga storia e sul modo in cui il loro commercio è cambiato: da manufatti ricercati e di grandissimo valore nell'Europa del XVI secolo, a merce di basso costo, prodotta in serie, simbolo di consumismo e globalizzazione.

Floor#6 Made in China è quindi “la contemporaneità che irrompe nella storia, l'avanzamento inarrestabile della diversità culturale che modifica comportamenti e scardina le certezze”.¹⁶

La ceramica¹⁷ è, invece, protagonista dell'opera *Gold Heel*, del 2018. Qui Longo, grazie alla collaborazione con il ceramista Lorenzo Zanovello, crea un'opera che è allo stesso tempo scultura, video e performance. Per realizzare l'opera, l'artista porta un sacco da boxe al laboratorio di Zanovello, in modo che possa prendere spunto.¹⁸ Zanovello realizza la cassaforma a cui fa seguito il primo colaggio, poi inserisce all'interno una rete di plastica ed esegue altre due colate di ceramica. È proprio la rete di plastica che consente l'inserimento delle catene e quindi la possibilità che la scultura venga agganciata al tetto come un vero sacco da boxe. In questo caso viene utilizzata la terraglia, una ceramica a corpo bianco, d'impatto fine e leggero; prodotta con una pasta artificiale a varie proporzioni d'argilla (50 a 60%), di quarzo (28 a 40%) e di feldspato (8 a 12%) (un minerale che si usa anche per la produzione del vetro); da questa lavorazione viene fuori un composto molto plastico, che garantisce composizioni anche complesse. Longo entra in scena quando la ceramica non è ancora cotta, prendendo il sacco a calci e pugni, e infine conficcando con forza una scarpa con il tacco. In seguito, la scultura viene cotta, sempre da Zanovello, a 1150° gradi circa. In *Gold Heel*:

Attacco e difesa si scambiano le parti in questo scontro di boxe. All'incalzare di Loredana Longo la materia risponde con contraccolpi che costringono l'artista a differenti gesti reattivi in base alla risposta della materia. [...] Tocco finale è una scarpa dorata il cui tacco è infilato nella pelle ancora morbida della creta. Un marchio? A ricordarci quanto l'energia femminile può segnare un'importante evolu-

zione nell'uso della forza.¹⁹

In quest'opera la parte performativa è fondamentale, utilizzata secondo gli stessi criteri stilati dalla critica d'arte RoseLee Goldberg quando ne stava rintracciando le origini nel suo celebre testo *Performance Art. From Futurism to Present*: “un mezzo permissivo, aperto, con infinite variabili, adottato da artisti insofferenti alle limitazioni di forme più consolidate”.²⁰ Interessante poi notare il recente epilogo di quest'opera durante la mostra personale a cura di Sergio Troisi dal titolo “Resta, Esisti, Resisti”, tenutasi presso il Convento del Carmine di Marsala nel 2023. Durante l'inaugurazione, uno spettatore ha infatti sferrato un pugno contro la scultura che – priva della sua elasticità dopo la cottura – è stata danneggiata in maniera irreversibile.²¹ Difficile determinare quale sia stata la motivazione che ha spinto il fruitore ad agire in questo modo: emulazione del video e dell'artista, provocazione, o forse semplice goliardia. Ma certamente è curioso osservare la trasformazione di un'opera che parla di forza femminile – nel senso più fisico del termine – accostando anche le parole di Marina Dacci, scritte prima di questo evento e che ora assumono quasi un significato nuovo: “nel lavoro di Loredana Longo ogni processo di demolizione corre in parallelo con l'idea di affrancamento e cambiamento, in cui l'opera spiega le ali verso una nuova dimensione possibile, un nuovo scenario da ricostruire”.²²

La ceramica, le esplosioni e quindi in qualche modo il fuoco, tornano nella serie *Creative Execution*, realizzata tra il 2018 e il 2019. Anche in questo caso si tratta di un'opera a più formati: che coniuga performance, video, scultura. In *Creative Execution*, Longo sembra lasciare da parte l'attualità e il linguaggio politico (almeno nella sua forma esplicita), concentrandosi soprattutto sulla trasformazione della materia, alla ricerca della maniera più efficace per intrappolare l'energia. Avvalendosi della collaborazione di diversi ceramisti, l'artista commissiona per ogni performance dai 20 ai 40 vasi che dispone, ancora crudi, sul luogo dell'azione artistica; questi vengono poi collegati tra loro da cavi e polvere da sparo. In al-

Figura 4. Loredana Longo, *Creative Execution #4, Warning/3*, 2019. Performance al Grand Hotel Miramare, Santa Margherita Ligure, 20 Vasi di argilla fresca, polvere da sparo, e accenditori elettrici. © L. Longo e Officine Saffi Milano.

cuni casi, emettono del fumo prima che l'inevitabile click dell'accenditore elettrico li faccia saltare in aria. In *Creative Execution #2, The Flag* (2019), ventiquattro vasi di argilla fresca vengono fatti esplodere dopo aver emesso del fumo verde, bianco e rosso, presso lo spazio delle Officine Saffi a Milano; in *Creative Execution #4, Warning* (2019) [fig. 4] è il turno di venti vasi ancora freschi dipinti di bianco e rosso, performance presentata presso il Grand Hotel Miramare a Santa Margherita Ligure con il mare che fa da sfondo. Più complessi sono invece i riferimenti della quinta opera della serie, *Grain War*, eseguita nel 2023 a Noto. Nei nove vasi di argilla, questa volta più simili a dei piccolissimi silos dal colore scuro, Longo colloca dei semi di grano antico per ricordare la tradizione millenaria dedicata alla coltivazione del cereale sull'isola ma, allo stesso tempo, come elemento simbolico di contesa commerciale, in riferimento alla ancora attuale guerra tra Ucraina e Russia che, oltre ad una strage insensata, ha portato forti cambiamenti in campo economico. Con queste *esecuzioni creative*, Loredana Longo ritorna un po' sulle tracce di una delle sue prime serie, *Explosion* (2006-2008), dove la placidità di alcuni siparietti costruiti ad hoc – raffiguranti camere da letto, saloni eleganti e tavole imbandite – veniva

bruscamente interrotta da una reale esplosione che mandava tutto in pezzi. È probabilmente da qui che nasce il concetto di “estetica della distruzione”²³, più volte argomentato e ribadito dall'artista stessa, il quale sfrutta la decostruzione come risorsa per elaborare qualcosa di nuovo: un'interpretazione sfuggita, una narrazione ribaltata, un punto di vista che era stato personalmente o collettivamente escluso. Nel caso delle sculture generate dalle *Creative Execution*, prendendo a prestito le parole della storica dell'arte spagnola María Acaso, viene fornita la possibilità di “ridefinire la bellezza”, sabotando “la tirannia del bello”.²⁴ Infatti, sebbene questi vasi vengano cotti, assumendo delle forme plastiche e suggestive, non nascondono – in alcun caso – il processo che li ha generati, traditi come sono da quegli squarci e da quelle incurvature che rendono l'esplosione ancora percepibile, quasi sonora.

La ceramica torna nel 2022 nell'opera *Armour*²⁵, letteralmente armatura o corazza. La performance, realizzata durante la mostra *Crash*, presso la Galleria Pantaleone di Palermo, ha visto l'artista, ricoperta di un'armatura di argilla fresca, liberarsi lentamente della stessa. Longo, interessata dal principio della sua ricerca artistica a temi come la violenza, i conflitti, le tematiche di genere e il corpo, sembra in questa performance manifestare l'impossibilità di una difesa completa anche nei confronti di sé stessi, usando come metafora la ceramica, materiale apparentemente resistente, ma fragile. *Armour* è “il guscio all'interno del quale si gioca lo scontro”²⁶, un confine soggettivo che può essere espanso, come argomenterebbe Judith Butler:

La creazione di nuove modalità si attua, in parte, attraverso la rappresentazione della corporeità, laddove il corpo non sia inteso come un fatto statico e compiuto, ma come un processo di crescita, un modo del divenire che, nel divenire altrimenti, eccede la norma, la riformula e ci mostra come la realtà, entro cui pensavamo di essere confinati, non sia scolpita nella pietra.²⁷

L'armatura è stata poi trasformata in scultura grazie ad un'altra collaborazione con il

ceramista Lorenzo Zanovello.

Infine, l'opera del 2016, *Sorry*, tiene insieme i temi finora discussi. A prima vista l'installazione appare come un'opera "innocua", composta da otto separè con tre pannelli ciascuno. Caratterizzati da un colore oro che li rende brillanti, si accostano facilmente alla tradizione delle arti applicate di matrice siciliana, agli arredamenti cioè delle case borghesi tardottocentesche e delle ville liberty dei primi del Novecento. Ma l'attraente luccichio e l'apparente leggerezza nascondono un'anima in cemento – principale materiale di cui sono composti questi paraventi - visibile solo dal retro dell'installazione [fig. 5]. La rivelazione del materiale manifesta la funzione limitante degli oggetti esposti, creando una barriera ostile. Il riferimento è certamente ai muri di frontiera che da anni si costruiscono in Europa, dividendo i confini di Grecia e Turchia, Ungheria e Serbia, Ungheria e Croazia, per limitare il flusso migratorio lungo la rotta dei Balcani. Sono muri atti a creare delle frontiere concrete, militarizzate e chiare, volte a definire lo spazio tra "noi" e gli "altri", marcati anche a livello culturale e fisico. Sono confini che si trasferiscono nell'immaginario collettivo creando società rinnovate e antichi antagonismi. Come scrive Kijan Espahangizi: "la migrazione e la diversità sono viste come parte integrante della società e come estranee ad essa, come minaccia e miglioramento, come rischio e potenziale".²⁸ Eppure, la barriera più limitante sembra essere sempre quella basata sui giudizi di valore, sulla creazione di un criterio che determina appartenenza o, al contrario, estraneità. Secondo le parole della filosofa Iris Young:

Tutte le nostre interazioni sono modulate da ritmi di attrazione/repulsione, con conseguenze specifiche per quel che concerne l'esperienza del corpo. Quando la cultura dominante definisce alcuni corpi come diversi, come l'Altro, i membri di quei gruppi finiscono per essere imprigionati nel loro proprio corpo.²⁹

Il messaggio che vuole trasmettere Longo è rafforzato da un altro lavoro sul *lettering* in

Figura 5. Loredana Longo, *Sorry*, 200x180cm (ognuno), 2016. 8 separè, ferro, cemento, carta serigrafata con scritta "sorry".

questo caso non immediatamente percepibile. Il motivo apparentemente geometrico della carta serigrafata posta sui separè è costituito in realtà dalla ripetizione della parola "sorry" ("mi dispiace"), che ad un certo punto viene anche ribaltata o specchiata. La parola, a detta di Longo, è stata scelta per denunciare l'ipocrisia del dispiacere espresso nei confronti delle discriminazioni sociali, in particolare razziali, e deve essere letta quasi con un tono "secco e snob"³⁰: uno sguardo indifferente di fronte a qualcuno che ogni giorno viene lasciato indietro, oltre quei muri di confine sempre più invalicabili.

Sembra quindi coerente concludere questa analisi con *Sorry* al fine di enucleare la vastità delle tecniche e delle metodologie adottate da Loredana Longo, liberate però dai criteri tradizionali per permettere allo spettatore di "affrontare il mondo con una sollecitazione al desiderio di conoscenza" e "decentrare la soggettività senza svilarla ma arricchendola ed espandendola".³¹

Le opere di Longo – esplose, percosse, distrutte o dure come il cemento - conservano un'energia che al tempo stesso è forza e fragilità: come se qualcosa dovesse esplodere o rompersi rovinosamente da un momento all'altro. Il risultato è frutto di quell'estetica della distruzione di cui si parlava prima, che oltre a linguaggio diventa metodo e tecnica, secondo una condizione di ricerca artistica orientata alla libertà.

Bibliografia

María Acaso - Clara Megías, *Art Thinking: Cómo el arte puede transformar la educación*, Barcellona, 2017; Zygmunt Bauman, *Postmodernity and its discontents*, Cambridge, 1997; Judith Butler, *La disfatta del genere*, Roma, 2006; Kijan Espahangizi, *When do societies become post-migrant?*, in Anna Meera Gaonkar - Astrid Sophie Øst Hansen - Hans Christian Post - Moritz Schramm (a cura di), *Postmigration: Art, Culture, and Politics in Contemporary Europe*, Bielefeld, 2021, pp. 57-74; Maurice Halbwachs, *On collective memory*, Chicago, 1992; Pietro Gaglianò, *La sintassi della libertà. Arte, pedagogia, anarchia*, Pistoia, 2020; RoseLee Goldberg, *Performance Art. From Futurism to Present* (terza edizione), Londra, 2011; Giulia Ingarao - Emilia Valenza (a cura di), *Almanacco delle artiste di Sicilia. Percorsi esplorativi dalla seconda metà del XX secolo*, Palermo, 2021; Alessandro Leogrande, *La Frontiera*, Milano, 2017; Agata Polizzi (a cura di), *Loredana Longo. From Explosion to Breaking*, Pistoia 2017; Iris Young, *Le politiche della differenza*, Milano, 1996.

Sitografia

Irene Biolchini, “Gli artisti e la ceramica. Intervista a Loredana Longo”, *Artribune*

(online), 15/06/2019. <https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/who-is-who/2019/06/ceramica-intervista-loredana-longo/> (ultima consultazione 04/11/2024, ore 10.00); *Giornale di Sicilia*, “Marsala, visitatore si scaglia contro una scultura in mostra e la danneggia”, 05/07/2023: <https://trapani.gds.it/articoli/cronaca/2023/07/05/marsala-visitatore-si-scaglia-contro-una-scultura-in-mostra-e-la-danneggia-092880dc-dfed-4a51-b8aa-0e75cc2db402/> (ultima consultazione 04/11/2024, ore 10.00); Loredana Longo, *Carpet #35*: https://youtu.be/zG4q-er1zlc?si=2XPYHsrY7_zX9VUc (ultima consultazione 04/11/2024, ore 10.00); Sito ufficiale Loredana Longo: <https://loredanalongo.com/> (ultima consultazione 04/11/2024, ore 10.00); Sito ufficiale Seletti (*Burnt Carpet*): <https://www.seletti.it/furniture/burned-carpet.html> (ultima consultazione 04/11/2024, ore 10.00); Sito ufficiale di UNHCR: <https://www.unhcr.org/it/> (ultima consultazione 04/11/2024, ore 10.00); Sito ufficiale Lorenzo Zanovello: <https://www.lorenzozanovello.com/> (ultima consultazione 04/11/2024, ore 10.00).

Note

Agata Polizzi (a cura di), *Loredana Longo. From Explosion to Breaking*, Pistoia 2017, p. 12.

² Senofonte, *Anabasi*, libro VII, capitolo III, v. 18, 387-37 a.C. ca.

³ L'aggettivo barbaro qui assume la valenza prettamente greca di estraneità rispetto alla cultura dello scrittore: barbaro vuol dire genericamente non greco, in questo caso persiano.

⁴ I contorni delle lettere vengono protetti da mascherine di ferro.

⁵ Il metodo di lavoro può essere visualizzato attraverso questo video: https://youtu.be/zG4q-er1zlc?si=2XPYHsrY7_zX9VUc

⁶ <https://www.seletti.it/furniture/burned-carpet.html>

⁷ Cfr. Maurice Halbwachs, *On collective memory*, Chicago 1992.

⁸ Alessandro Leogrande, *La Frontiera*, Milano 2017, p. 16.

⁹ Dal report aggiornato del sito ufficiale di UNHCR: <https://data.unhcr.org/en/situations/mediterranean>

¹⁰ A. Leogrande, *La Frontiera*, cit., p. 34.

¹¹ Zygmunt Bauman, *Postmodernity and its discontents*, Cambridge 1997, p. 17.

¹² L. Longo, in A. Polizzi (a cura di), *Loredana Longo*, cit., p. 107.

¹³ Intervista con l'artista, 28/12/2023.

¹⁴ Francesca Renda, *Estetica della distruzione: la poetica (de) costruttiva di Loredana Longo*, in Giulia Ingarao - Emilia Valenza (a cura di), *Almanacco delle artiste di Sicilia. Percorsi*

esplorativi dalla seconda metà del XX secolo, Palermo 2021, p. 68.

¹⁵ Irene Bolchini, *Loredana Longo: la violenza e la fragilità*, in A. Polizzi (a cura di), *Loredana Longo*, cit., p. 68.

¹⁶ Ivi, p. 70.

¹⁷ Per un approfondimento sulla relazione tra l'artista e la ceramica si veda: Irene Bolchini, *Gli artisti e la ceramica. Intervista a Loredana Longo*, in "Artribune" (online), 15/06/2019. <https://www.artribune.com/professionisti-e-professionisti/who-is-who/2019/06/ceramica-intervista-loredana-longo/>.

¹⁸ Lorenzo Zanovello è un ceramista e artigiano veneto; ha collaborato, oltre che con Loredana Longo, con altri artisti e collettivi. Il suo laboratorio si trova a Nove (VI). Per maggiori informazioni: <https://www.lorenzozanovello.com/>.

¹⁹ Marina Dacci, *Gold Heel*, scheda descrittiva dell'opera. Si veda il sito dell'artista: <https://loredanalongo.com/works-2018-goldheel>

²⁰ Rose Lee Goldberg, *Performance Art. From Futurism to Present*, Londra 2011³, p. 9.

²¹ *Marsala, visitatore si scaglia contro una scultura in mostra e la danneggia*, in: "Giornale di Sicilia" (online), 05/07/2023. <https://trapani.gds.it/articoli/cronaca/2023/07/05/marsala-visitatore-si-scaglia-contro-una-scultura-in-mostra-e-la-danneggia-092880dc-dfed-4a51-b8aa-0e75cc2db402/>

²² Marina Dacci, *Gold Heel*, scheda descrittiva dell'opera. Si veda il sito dell'artista: <https://loredanalongo.com/works-2018-goldheel>

²³ Cfr. F. Renda, *Estetica della distruzione*, cit., pp. 64-70.

²⁴ María Acaso - Clara Megías, *Art Thinking: Cómo el arte puede transformar la educación*, Barcellona 2017, p. 79.

²⁵ Le immagini delle opere che non sono presenti in questo articolo possono essere visionate sul sito ufficiale dell'artista: <https://loredanalongo.com/>

²⁶ Irene Bolchini, *Crash #1* (testo critico della mostra), 2022. Si veda: <https://loredanalongo.com/exhibitions-2021-crash1>.

²⁷ Judith Butler, *La disfatta del genere*, Roma, 2006, p. 55.

²⁸ Kijan Espahangizi, *When do societies become postmigrant?*, in Anna Meera Gaonkar - Astrid Sophie Øst Hansen- Hans Christian Post - Moritz Schramm (a cura di), *Postmigration: Art, Culture, and Politics in Contemporary Europe*, Bielefeld 2021, p. 68.

²⁹ Iris Young, *Le politiche della differenza*, Milano 1996, p. 155.

³⁰ Intervista con l'artista, 28/12/2023.

³¹ Pietro Gaglianò, *La sintassi della libertà. Arte, pedagogia, anarchia*, Pistoia 2020, p. 11.

Contribution subjected to double-blind peer review process by one reviewer and plagiarism check with positive outcome.